

Procedimientos para planificar clases de inglés desde la modalidad híbrida en la formación docente

Procedures to plan English classes from the hybrid mode in teacher training

Sirelda García Cabera, sirelda@uclv.cu

Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas; Santa Clara, Villa Clara, Cuba

<https://orcid.org/0000-0001-7430-8938>

Diana Rosa Morales Rumbaut, dmrumbay@uclv.cu

Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas; Santa Clara, Villa Clara, Cuba

<https://orcid.org/0000-0002-4261-1112>

Ivanie Lucena Jiménez, ilucena@uclv.cu

Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas; Santa Clara, Villa Clara, Cuba

<https://orcid.org/0000-0003-1900-379X>

DOI: 10.5281/zenodo.8253742

Palabras clave

Auto preparación

Planificación

Plan de clase

Evaluación

Resumen: La planificación de clases constituye un proceso creativo donde se sintetiza la pedagogía de la enseñanza, en que deben confluír el saber, el saber hacer y el saber ser, evidenciados en modos de actuación responsables con el contenido de enseñanza a planificar, que impacten en la calidad del proceso de enseñanza y aprendizaje. En la Licenciatura en Educación en Lenguas Extranjeras, especialidad Inglés, la planificación de clases constituye un área de atención priorizada dada las dificultades observadas durante la evaluación en la culminación de estudios. Justamente, este artículo tiene como objetivo analizar los procedimientos didácticos para trabajar la temática en la disciplina Didáctica de las Lenguas Extranjeras en la modalidad híbrida de formación del curso por encuentro, donde se combinen procederes de la enseñanza presencial (encuentros) y de la enseñanza a distancia (inter-encuentros) que permiten entrenar a los profesores en formación en su auto preparación, y planificación de clases. Los resultados que se presentan fueron obtenidos a partir de diversos métodos, tales como: analítico-sintético, sistémico-estructural, la encuesta, la observación, la revisión documental y los productos de la actividad, así como la triangulación de fuentes y análisis matemático-estadístico.

Keywords

Self-preparation

Planning

Lesson plan

Evaluation

Abstract: Lesson planning is a creative process in which the pedagogy of teaching of any subject is synthesized. Knowing, knowing-how and knowing-how-to-be, are elements that should meet and be manifested through responsible attitudes and commitments when planning the teaching and learning process. In the Bachelor's Degree in Education in Foreign Languages, specializing in English, lesson planning is an area of priority attention given the difficulties observed during the evaluation in the completion of studies. Precisely, this article aims to analyze the didactic procedures to work on the subject in the Didactics of Foreign Languages discipline in the hybrid modality of course formation by meeting, where face-to-face teaching (meetings) and teaching procedures are combined. distance (inter-meetings) that allow trainee teachers to be trained in their self-preparation, and class planning. The results presented were obtained from various methods, such as: analytical-synthetic, systemic-structural, survey, observation, documentary review and activity products, as well as triangulation of sources and mathematical analysis-statistical.

Cómo citar:

García, S., Morales, D. y Lucena, I. (2023). Procedimientos para planificar clases de inglés desde la modalidad híbrida en la formación docente *Revista Varela*, 23(66), 229-238.

Recibido: junio de 2023, Aceptado: agosto de 2023, Publicado: 1 de septiembre de 2023

INTRODUCCIÓN

Una de las tareas fundamentales del docente es prepararse para impartir sus clases. Difícil, o más bien casi imposible, resulta impartir una clase de cualquier asignatura con calidad si no está antecedida por un proceso eficiente de preparación, organización y planificación.

En los últimos años, las investigaciones empíricas relacionadas con las competencias docentes han aumentado notablemente, pero no se ha dado de igual forma en lo relacionado con el desarrollo de habilidades de planificación de clases ([König et al., 2021](#); [Shavelson et al., 1977](#)). La planificación de clases es considerada una de las habilidades fundamentales de la labor docente que, según [Cuñado y Abocejo \(2018\)](#) cuando se realiza correctamente se logran alcanzar mejores resultados en el proceso de enseñanza aprendizaje en los estudiantes.

En su sentido amplio, la planificación es la estructuración de una serie de acciones que se llevan a cabo para cumplir determinados objetivos, la cual se conoce como el proceso de toma de decisiones para alcanzar un futuro deseado; esto significa, entonces, anticiparse a eventos que pueden ser amenazas u oportunidades lo cual implica reducir impactos negativos e impulsar los positivos.

En didáctica la planificación implica organizar un conjunto de ideas y actividades que permiten desarrollar un proceso educativo con sentido, significado y continuidad, contempla los elementos que intervendrán en el proceso de enseñanza-aprendizaje organizados de tal manera que faciliten el desarrollo de las estructuras cognitivas, la adquisición de habilidades y modificación de actitudes de los alumnos en el tiempo disponible para un curso dentro de un plan de estudios ([Fierro, 2022](#))

Durante la planeación didáctica, se elabora o anticipa un programa que debe incluir entre otros, los siguientes elementos: componentes personales del proceso de enseñanza-aprendizaje (PEA), o sea los sujetos de aprendizaje (los estudiantes), sus características bio-psico-sociales, los objetivos que se quieren desarrollar en los estudiantes, en el caso de la enseñanza de lenguas extranjeras significa determinar el nivel de competencia comunicativa que se desea alcanzar. Este componente es el para qué, y es rector de todo proceso de enseñanza y aprendizaje.

Los contenidos a enseñar en términos de conocimientos, habilidades y estrategias lingüístico – comunicativas de aprendizaje, lo que algunos lingüistas llaman el qué, las estrategias didácticas para lograr el desarrollo de las competencias, o sea el cómo, dígase, método, técnicas y procedimientos didácticos para el logro de los fines, los medios y recursos adecuados o con qué se cuenta, o sea el con qué y las vías más efectivas para evaluar el aprendizaje desarrollador.

Precisamente, el propósito de este trabajo es ofrecer a docentes, y profesores en formación una herramienta para llevar a cabo adecuados procesos de auto preparación para la planificación de sus clases y para la planificación de estas, que incluye procedimientos metodológicos que permitan perfeccionar dichos procesos como parte del proceso de formación inicial de los profesores de lenguas extranjeras desde las asignaturas de la disciplina Didáctica de las Lenguas Extranjeras (DLE).

MARCO TEÓRICO

La planificación docente es un proceso de secuencias a través del cual se establecen una serie de pasos que conducen la enseñanza a una meta final. Ante este concepto, la planificación del trabajo del docente en el aula es fundamental para lograr los objetivos de aprendizaje en todas las asignaturas académicas, ya que organiza y jerarquiza el qué y cómo enseñar, o sea, se relaciona con definir qué se aprenderá, para qué y cómo ([Fierro, 2022](#)).

Al respecto, [Ascencio \(2016\)](#) plantea que su elaboración implica analizar y organizar los contenidos educativos, determinar los objetivos, intenciones y propósitos educativos a lograr; además de establecer la secuencia de actividades en el tiempo y espacio” (p.111). Asimismo, es considerada una tarea inherente al trabajo profesional docente que permite organizar y vincular cronológica, espacial, pedagógica y técnicamente, las actividades y recursos necesarios para lograr los aprendizajes previstos ([Camacho et al. 2019](#); [García & Valencia, 2014](#); [Tenutto et al., 2010](#)).

El producto de la interacción del docente con el contenido en los procesos de organización, auto preparación y planificación de clases es el plan de clases, y no es más que una visión anticipada, un pronóstico, de lo que el profesor pretende hacer en la clase, que se materializa en un documento oficial escrito, en el cual se describe lo que se deberá hacer en clase, cómo y en qué momento. Por tanto, constituye una herramienta de trabajo, que al ser un pronóstico no constituye una camisa de fuerza su cumplimiento estricto, de ahí su carácter flexible y ajustable a las situaciones que se presenten en el contexto educativo ([Kola, 2017](#); [Lai y Lam, 2011](#)).

La calidad del plan de clases determina la calidad de las oportunidades de aprendizaje brindadas a los estudiantes ([Li et al., 2009](#)); por lo que en el diseño del plan de clases se debe tener en cuenta las competencias a desarrollar en los estudiantes ([Gutierrez, 2020](#)), así como sus necesidades individuales.

La planificación de clases debe ser, al decir de [Cuñado y Abocejo \(2018\)](#), estratégica, pero sencilla y accesible a la hora de prepararse para una variedad de necesidades de los estudiantes de idiomas.

Por ello, es que en el Modelo del Profesional del Plan de estudios E de la carrera Licenciatura en Educación en Lenguas Extranjeras. Inglés, se contempla dentro de las tareas correspondientes a la función docente metodológica la tarea:

Planificar sistemas de clases actividades y evaluaciones a partir de la comprensión y concepción del aprendizaje de lenguas extranjeras como un proceso comunicativo, interactivo, problémico, reflexivo dinámico y complejo que rebasa los estrictos marcos del aula en armónica relación interdisciplinaria y en correspondencia con los principios de la educación martiana. ([Ministerio de Educación Superior \[MES\], 2016](#), p. 2)

La disciplina Didáctica de las Lenguas Extranjeras (DLE), juega un papel esencial en el cumplimiento de la tarea mencionada, la cual está llamada, a poner en manos de los profesores en formación las herramientas didácticas y metodológicas que les permitan llevar a cabo ese proceso de (auto)preparación, organización y planificación, adecuado para asumir su rol docente.

Tal es el caso de la asignatura del currículo propio Modelación de Clases perteneciente a dicha disciplina, dirigida a entrenar a los profesores en formación en el desarrollo de habilidades profesionales para la organización, planificación, y preparación de sistemas de clases donde se integren la instrucción y la educación y se utilicen los medios y materiales didácticos adecuados existentes en las instituciones educativas de la enseñanza general.

Retos en la planificación de clases

Integrar instrucción y educación, es uno de los desafíos mayores que tiene un sistema educativo. Uno de los desafíos de la planificación de clases está relacionado a la variedad de estructuras o formatos que pueden tomar los distintos tipos de clases y planes de clase. Los docentes en formación presentan dificultades en la conformación de la clase, sobre todo en la formulación del objetivo, la selección de materiales, la determinación de las actividades de aprendizaje y su secuenciación lógica, así como el manejo del tiempo y la evaluación ([Emiliasari y Jubaedah, 2019](#); [Farid, 2014](#); [Marliani, 2017](#); [Permana, 2010](#)).

[Sawyer et al. \(2019\)](#) reconocen que es un componente esencial en cuanto a la efectividad y precisión del profesor en el aula. No obstante, [Cuñado y Abocejo \(2018\)](#) señalan como una de las limitaciones de la planificación de clases, el tiempo que consume su elaboración y la limitación de la espontaneidad en el aula.

En la enseñanza de lenguas extranjeras la instrucción se vincula al desarrollo un nivel “básico” (A1 – A2) de competencia comunicativa y la educación para contribuir al desarrollo de la personalidad de niños, adolescentes y jóvenes. El desafío entonces está dado en cómo vincular de manera natural ambos propósitos. Ello se logra a partir del análisis de cómo emana lo formativo de los contenidos propios del idioma que se van a enseñar. Ello lleva al empeño de encontrar alternativas para que el contenido de la lengua contribuya a la formación integral del educando, dígame a su enriquecimiento cultural su adecuado comportamiento ambiental, cívico, en valores, entre otros.

Estudios en el área de la enseñanza del inglés como lengua extranjera, muestran que otro de los retos de la planificación de clases es cómo darle un enfoque comunicativo a la enseñanza del idioma extranjeros, a la clase. Múltiples son las causas, una de ellas está por el contexto pues el idioma inglés no constituye una necesidad para la comunicación. Otra no menos importante es la influencia que algunos profesores con mayor experiencia ejercen en los de menos experiencia en cuanto al uso del enfoque tradicional de enseñanza, el lingüístico o gramatical, que persiste en ellos como vestigio de los métodos estructuralistas, y que se han fosilizado en esos profesores con mayor experiencia.

Por su parte, [Oguz y Bayindir \(2009\)](#) en un estudio realizado, encontraron que más de la mitad de los docentes reconocieron que no siempre planifican sus clases. Señalan la falta de tiempo como la causa fundamental ([Ding y Carlson, 2013](#); [Mitton-Kükner y Orr, 2017](#)). Otra de las causas, de acuerdo con [Sardo-Brown \(1990\)](#) es que mientras más experiencia tenga el docente, menos tiempo dedica a la planificación de clases. Se centran más hacer una planificación mental que formal. Entonces, aparecen dos términos que en inglés se conocen como *mental planning* y *formal planning*.

A pesar de los desafíos antes mencionados la mayoría de los docentes prefieren planificar sus clases. [Clark y Yinger \(1979\)](#) listan algunas de las causas: la reducción de la ansiedad, la garantía de un trato equitativo para todos los alumnos, la composición de un guión fluido para la acción, el aumento del dominio de la materia, la conformidad con las expectativas

del papel del profesor y la compensación por el aislamiento del aula autónoma. Este autor también menciona algunas de las causas externas que llevan a que los docentes planifiquen sus clases, entre ellas: los materiales docentes, la organización del aula y la escuela, los requerimientos administrativo-institucionales y los entrenamientos de pre y postgrado escolar.

Estos desafíos se manifiestan en el proceso de formación inicial de los profesores de lenguas extranjeras y por ello se necesitó de un estudio que profundizara en la temática.

Para determinar los saberes que deben poseer los profesores en formación se definieron tres conceptos clave: *Preparación para la planificación de clases* y *planificación de clases* y *plan de clases*.

La *preparación para planificar una clase* es entendida por las autoras como el proceso de estudio y profundización que debe realizar el profesor antes de planificar la clase que incluye conocimientos profundos de: (1) el programa de la asignatura; (2) el contenido a enseñar (3) los métodos, técnicas y procederes didácticos más efectivos con que cuenta para el tratamiento del contenido a enseñar, (4) los recursos y medios de enseñanza a su disposición para apoyar el proceso de aprendizaje del contenido a enseñar, (5) la caracterización (diagnóstico integral y de aprendizaje) de los sujetos a enseñar (los estudiantes), fundamentalmente sus estilos de aprendizaje, sus fortalezas y carencias. En este sentido es esencial que los profesores sean conscientes y demuestren el grado de compromiso y de entendimiento que poseen sobre la materia a enseñar, sus destrezas, sapiencia técnica y capacidad para desempeñarse en el aula y mantener una línea coherente entre las prácticas y las rutinas que van adquiriendo, o sea saber qué hacer y cómo lograrlo para trazar planes de acción sólidos y efectivos.

Planificar, por su parte, significa, una vez alcanzada la preparación antes señalada, hacer un plan o proyecto, organizar, delimitar los fines, objetivos y metas, definir qué hacer, cómo y con qué medios y estrategias hacerlo.

La planificación didáctica es, entonces, una de las tareas más difíciles y comprometidas de los docentes, es prever acciones y actividades que permitan alcanzar los objetivos de aprendizaje. Es una herramienta importantísima que permite al docente organizar su quehacer, elaborar su proyecto áulico sobre la base de un sustento teórico que lo fundamenta, responde a modelos didácticos establecidos. La planificación de clases ayuda al profesor a ser consciente de lo que quiere lograr, a organizar la ruta metodológica de su clase; a prever recursos y herramientas, a hacer uso óptimo del tiempo.

En síntesis, en esta investigación fue asumido como concepto de planificación de clases el proceso de especificación de la secuencia de actividades previstas para un periodo temporal limitado mediante las cuales se pretende conseguir los objetivos de enseñanza fijados. Por otro lado, se consideraron los siguientes *principios*:

- Variedad de las actividades que se programen, con el fin de favorecer el interés y la motivación de los alumnos.
- Flexibilidad de adaptación a las características del grupo y las diferentes situaciones de aprendizaje
- Las secuencias de actividades programadas han de perseguir un objetivo común
- El objetivo de cada una de las actividades ha de ser transparente para el aprendiente
- Combinación equilibrada entre las diferentes técnicas, actividades y materiales
- Consideración del contexto de enseñanza” Diccionario de términos clave de ELE (2023)

El plan de clases es el producto final de los procesos de preparación y planificación de clases, es el documento escrito, que usa el profesor como guía de apoyo para conducir su clase, en Cuba es uno de los documentos oficiales del profesor, lo que no significa que constituya una camisa de fuera su cumplimiento, por su carácter flexible atemperado a las situaciones concretas que se presenten en el aula. Depende de habilidades individuales y la creatividad del maestro de ahí que sea lo que diferencia a un maestro de otro.

METODOLOGÍA

La metodología utilizada en la obtención de los resultados que se exponen en este estudio se basó en la aplicación de métodos de la investigación cuantitativa a 25 profesores recién graduados del curso encuentro de la carrera Licenciatura en Educación en Lenguas Extranjeras. Inglés, de la Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas, ocho (8) de los cuales son graduados en el curso 2020 y 17 en el curso 2021. En el proceso de determinación de las necesidades se utilizaron como métodos la encuesta, la entrevista mediante cuestionario, el producto de la actividad y los resultados evaluativos en el ejercicio de culminación de estudios.

Para la elaboración de los instrumentos de diagnóstico se determinaron tres dimensiones:

Dimensión: Saber

Indicadores:

- Conocimientos sobre qué es preparación para planificar clases
- Conocimientos sobre qué es planificación de clases
- Conocimientos sobre qué es un plan de clases

Dimensión: Saber hacer

Indicadores:

- Habilidades de estudio desarrolladas para (auto)prepararse para la planificación de clases
- Habilidades (destrezas) de organización y estructuración de la clase

Dimensión: Saber ser

Indicadores:

- Actitudes y compromisos que se asumen en la auto preparación para la preparación de clases
- Actitudes y compromisos que se asumen para organizar y preparar clases

Para cada indicador se determinaron sus correspondientes parámetros y la escala de medición

El análisis de la información obtenida permitió establecer regularidades a partir de las cuales se determinaron las acciones y procederes didácticos a introducir en las asignaturas Modelación de clases y Preparación para la Culminación de Estudios de la disciplina DLE desde una modalidad híbrida de formación que fueron sometidos a la evaluación de especialistas.

RESULTADOS

Una vez definido el marco teórico de partida, se realizan los análisis pertinentes y se triangula la información obtenida.

Se identifica como potencialidad que en el 100% de la muestra se reconoce en la encuesta la importancia y necesidad de ampliar sus conocimientos sobre los procesos de: (1) auto preparación para preparar clases, (2) la planeación de clases y (3) la estructuración del plan de clases.

Valoran también la necesidad de desarrollar las habilidades profesionales que les permitan realizar estos procesos con destreza y la importancia de asumir una actitud positiva ante los mismos a partir del desarrollo de motivos y de valores de responsabilidad, autocontrol, seguridad en sí mismos, aceptación abierta a las opiniones y nuevas experiencias, el equilibrio entre rigidez y flexibilidad, el optimismo y la comunicatividad.

Las debilidades identificadas en la determinación de las necesidades fueron las siguientes:

- Con relación a la dimensión *saber* (los conocimientos) se corrobora que, aunque en la encuesta el 100% de la muestra reconoce la importancia de conocer los procesos vinculados a la planificación de clases, en los productos de la actividad se observa solo un conocimiento aceptable de las características fundamentales del programa de la asignatura, del contenido a enseñar y sobre todo de la didáctica para enseñarlos. Se corrobora, además, que, aunque el 90% conoce los tipos fundamentales de clases de la enseñanza del inglés (expresión oral, audición, lectura, escritura), solo el 28% (7) reconoce la estructura de las clases de expresión oral, no así las de audición, lectura y escritura, mostrando además desconocimiento de los componentes del PEA y sobre cómo secuenciar las actividades de la clase de manera lógica
- Con respecto a la dimensión *saber hacer*, desarrollo de habilidades, se constata que el 60% de los profesores en formación muestreados (15 de los 25) presentan un desarrollo limitado de habilidades de estudio para prepararse para la planificación de clases evidentes en los incongruencias que presentan los planes de clases, el esfuerzo que realizar para determinar las esencias del contenido a enseñar, el bajo desarrollo de destreza para buscar y manejar las fuentes de información y los problemas que muestran al resumir las esencias del contenido de enseñanza. Solo 1 estudiante (4%) mostró alto nivel en ello.
- Con respecto al desarrollo de habilidades para organizar y estructurar las clases se comprueba que solo 6 de los muestreados (24%) es capaz de estructurar con alguna destreza sus clases de expresión oral fundamentalmente,

considerando los tres momentos de estas (Warm up-Follow up-Close up) y la mayoría de los componentes del proceso de enseñanza aprendizaje, no así con el resto de los tipos de clase. Las carencias fundamentales se observan en la formulación de los objetivos, en la selección de actividades comunicativas y en cómo ordenar y secuenciar lógicamente dichas actividades de aprendizaje.

- Con respecto a la dimensión *saber ser*, relacionadas a las actitudes que se deben asumir los profesores en formación en su auto preparación para la preparación de clases y para organizar y preparar clases se corrobora que, aun cuando el 100% plantea la necesidad de asumir con responsabilidad y compromiso su preparación para preparar clases, solo el 50% muestra actitudes positivas y responsables ante los procesos de auto preparación y planificación de clases, prefiriendo en muchos casos utilizar clases preparadas por otros profesores. Lo que contrasta con que el 80% plantea ser optimista, flexible, ser receptivos a la crítica y respetar a las opiniones de otros, y poseer comunicatividad

En la revisión de los informes de culminación de estudios de los años 2020 y 2021 emitidos por la carrera se presentan como carencias relacionadas a la planificación de clases la existencia de imprecisiones metodológicas en la concepción de los planes de clases y los sistemas de clases presentados, razón por la cual ningún estudiante fue evaluado de excelente (5 puntos).

Por ello una de las medidas sugeridas en el informe recomienda prestar atención a la planificación de clases desde el inicio de la disciplina Didáctica de las Lenguas Extranjeras, en otras palabras, todos los temas deben concluir con la planificación y modelación de clases.

Las acciones de intervención parten de la experiencia aplicada en la etapa de formación a distancia adoptada a partir del año 2020 como consecuencia del aislamiento impuesto por la COVID 19 lo cual ha permitido enriquecer el modelo de formación en el retorno a la nueva normalidad en la cual se ha adoptado una modalidad híbrida.

Se entiende como modalidad híbrida aquellos ambientes de aprendizaje que incluyen tanto los propios de la educación presencial en el salón de clases tradicional, como los ambientes electrónicos, computacionales o digitales que permitan la comunicación sincrónica y asincrónica entre los participantes, es una manera de complementar el aprendizaje presencial, por tanto, permite adoptar las características de las modalidades presenciales y a distancia. Este modelo de formación se caracteriza por su flexibilidad en el proceso de formación inicial de profesores.

En la carrera esta modalidad híbrida se caracteriza por la combinación de prácticas pedagógicas de la enseñanza presencial y de la enseñanza a distancia, mediadas por la creación de un aula virtual en la plataforma institucional que pone en las manos de los futuros profesores los medios y materiales de enseñanza electrónicos, computacionales o digitales con el objetivo de mejorar el desempeño de los alumnos - profesores. Esta modalidad se materializa con la combinación de encuentros presenciales semanales y sesiones de trabajo inter-encuentros.

En los encuentros presenciales se sigue la metodología de la clase encuentro, que tiene como objetivos aclarar las dudas correspondientes a los contenidos y actividades previamente estudiados por los estudiantes; debatir y ejercitar dichos contenidos y evaluar su cumplimiento; así como explicar los aspectos esenciales del nuevo contenido y orientar con claridad y precisión el trabajo independiente que los estudiantes deben realizar para alcanzar un adecuado dominio de estos ([MES, 2022](#))

Las etapas de este tipo de clase son tres, las que se definen en la tabla 1.

Tabla 1

Propósitos y funciones de la clase encuentro

Etapa	Propósito	Función
Introducción	Constatar el proceso de asimilación del contenido	✚ Rememoración, control y evaluación del proceso de autoaprendizaje a partir del estudio independiente
Desarrollo:		
a. Momento 1	Evaluar el logro de los objetivos y la asimilación del contenido	✚ Comprobación del logro de los objetivos y el dominio del contenido ✚ Evaluación de la aplicación del contenido a nuevas situaciones ✚ Orientación detallada de la guía para el próximo encuentro

b. Momento 2	Orientar la guía formativa para el trabajo independiente para el próximo encuentro que realizara en el AV	
Conclusiones	Integrar todo el proceso, sus resultados y la nueva orientación	Generalización y consolidación del proceso y la nueva orientación

En la etapa inter-encuentro se realiza el proceso de auto preparación mediante el uso de un aula virtual (AV) creada en la Plataforma MOODLE de la institución educativa, la cual permite no solo la preparación y el estudio individual de cada profesor en formación sino también la interacción virtual alumno-clase-docente, apoyada por otras vías de comunicación tecnológicas como la telefonía celular, fija, el correo electrónico, la mensajería propia de la plataforma, y mediante el grupo WhatsApp creado.

La estrategia didáctica seguida tanto en la clase encuentro como a través de las tareas asignadas en el AV fue la siguiente:

1. Orientación del auto estudio o auto preparación sobre elementos teóricos esenciales y las características fundamentales del proceso de planificación de los tipos de clases para lo cual se les asignaron guías de estudio y los materiales necesarios en el AV
2. Análisis en plenaria de las principales dificultades afrontadas en el proceso de auto estudio y revisión de las respuestas ofrecidas
3. Presentación de PPT con las respuestas adecuadas a las guías, cada estudiante puede, de manera individual o en pareja, comparar las respuestas y determinar las fortalezas y las áreas a mejorar
4. Discusión sobre procedimientos didácticos para la auto preparación y preparación de clases
5. Construcción colectiva de la estructura (formato) de la clase tipo
6. Análisis de ejemplo(s) de clase(s) para determinar: elementos del formato analizado que incluye, los que no se tienen en cuenta, las alternativas o variantes utilizadas,
7. Reflexión sobre lo PNI de la(s) clase(s) analizada
8. Orientación de la planificación, individual o en pareja, de una clase similar, permitiéndose seguir el formato y ejemplo de clase analizado
9. Revisión de las clases preparadas en pequeños grupos o en parejas
10. Modelación de segmentos de las clases preparadas
11. Reflexiones finales sobre: aspectos positivos que se pueden generalizar, sugerencias para las áreas de mejora

La figura 2 que se muestra seguidamente aparecen entre los procedimientos didácticos para la auto preparación para la preparación de clases derivados del trabajo realizado.

Figura 2

Procedimientos didácticos para la auto preparación para la preparación de clases

Acciones	Procedimientos
1. Determine el/los objetivo(s)	<ol style="list-style-type: none"> Examine los objetivos generales del programa Examinar los objetivos de la unidad Decida a partir de qué objetivo(s) de la lección se califica Determine el/los objetivo/s de la clase. Tenga en cuenta los siguientes requisitos: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Comenzar con un verbo en infinitivo. Este verbo expresará la habilidad que los alumnos van a desarrollar ✓ Expresar claramente el contenido específico de la clase ✓ Expresar cómo se alcanzará el objetivo ✓ Expresar la contribución formativa de la clase ✓ Redactar el objetivo en términos del estudiante, y que lo logre en el tiempo de la clase.

2. Determine los contenidos de enseñanza	<ul style="list-style-type: none"> a) Estudiar el contenido de la unidad b) Decidir el contenido de la clase: Función comunicativa, contenido lingüístico (gramática, vocabulario, pronunciación) o la(s) habilidad(es) (escuchar, leer, escribir) c) Analizar el nivel de complejidad del contenido d) Organizar los contenidos de forma lógica e) Estudiar los contenidos en profundidad
3. Seleccione las técnicas, los procedimientos y los recursos /medios de enseñanza	<ul style="list-style-type: none"> a. Decidir las técnicas y los procedimientos de la enseñanza comunicativa de la lengua necesarios para la clase b. Seleccionar, los medios/recursos didácticos que se van a utilizar en la clase: visuales (imágenes, tarjetas, realia), software, vídeos, grabaciones, libros de trabajo, artículos, texto de lectura. c. adaptar o crear los medios necesarios que no tiene a su disposición d. Decidir el momento en que se van a utilizar las técnicas, los procedimientos y los medios
4. Determine las tareas docentes	<ul style="list-style-type: none"> a) Tenga en cuenta los estilos de aprendizaje de sus alumnos b) Considere cualquier propuesta del libro de trabajo o del libro de texto c) Seleccione, adapte o diseñe actividades dinámicas e interesantes en función de la edad, las necesidades y los intereses de los alumnos d) Utilice actividades variadas y diferentes formas de organización del aula para realizarlas: en pareja, equipo, etc. e) Promueva la interacción, la cooperación y la independencia f) Promueva la práctica oral en contexto principalmente y la integración de habilidades: expresión oral, lectura, escritura, audición. g) Considere los componentes de una tarea de aprendizaje: finalidad (derivada del objetivo de la lección), orientación clara y concreta de la tarea, (procedimientos para su ejecución), medios y recursos necesarios y el tiempo aproximado que se necesita para realizarla h) Organice las actividades en orden lógico (de las más sencillas a las más complejas, de las más fáciles a las más difíciles, de las más controladas a las más libres)
5. Diseñe la evaluación del aprendizaje	<ul style="list-style-type: none"> a) Determine qué y cómo se va a evaluar (habilidades productivas o de comprensión, oralmente o por escrito, etc.) b) Decida el momento de la evaluación c) Redacte el instrumento de evaluación y la escala de valoración <p>Promueva y considere la autoevaluación y la coevaluación para que los alumnos sean conscientes de sus progresos o dificultades de aprendizaje</p>
6. Diseñe la tarea para la casa	<ul style="list-style-type: none"> a) Tenga en cuenta las necesidades de los estudiantes b) Seleccione actividades dirigidas a: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Practicar el contenido de la lección ✓ Integrar el contenido de la lección con otros contenidos ya estudiados ✓ Activar los conocimientos previos de los alumnos que son necesarios para aprender los nuevos contenidos
7. Seleccione la bibliografía que le permita profundizar en el contenido	<ul style="list-style-type: none"> a) determine los libros, artículos o cualquier otra bibliografía que necesites para profundizar en el contenido b) Asegúrese de que domina el contenido c) construya sus mapas conceptuales con los elementos esenciales del contenido que debe enseñar.

CONCLUSIONES

Las acciones de intervención educativa introducidas en las asignaturas Modelación de Clases y Preparación para la Culminación de estudios, bajo la ayuda y supervisión de los docentes han contribuido a elevar conocimientos, desarrollar habilidades de estudio, de organización, de planificación y a fortalecer valores y actitudes ético-profesionales en los profesores en formación para llevar a cabo los procesos de auto preparación y planificación de clases evidenciados en la calidad de los planes de clase presentados como actividad evaluativa en la culminación de estudios en la Carrera Licenciatura en Educación en Lenguas Extranjeras, especialidad Inglés mediante la modalidad híbrida.

REFERENCIAS

- Ascencio, C. (2016). Adecuación de la Planeación Didáctica como Herramienta Docente en un Modelo Universitario Orientado al Aprendizaje. *REICE. Revista Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación*, 14(3), 109-130. <https://doi.org/10.15366/reice2016.14.3.006>
- Camacho, S. A., Juárez, C. L., Torrónategui, H. D., y Magaña, S. M. (2019). Instrumento para la planificación de clases contextualizadas. *Revista Electronica de Desafios Educativos*, 3(5). <http://revista.ciinsev.com/assets/pdf/revistas/REVISTA5/5.pdf>
- Clark, C. M., y Yinger, R. J. (1979). Three Studies of Teacher Planning. Paper presented at the Annual Meeting of the American Educational Research Association, San Francisco, California. <http://revista.ciinsev.com/assets/pdf/revistas/REVISTA5/5.pdf>
- Cuñado, A. G. y Abocejo, F. T. (2018). Lesson Planning Competency of English Major University Sophomore. *Students European Journal of Education Studies*, 5(8). <https://oapub.org/edu/index.php/ejes/article/view/2200>
- Ding, M., y Carlson, M. A. (2013). Elementary teachers' learning to construct high-quality mathematics lesson plans. *The Elementary School Journal*, 113(3), 359-385. <https://doi.org/10.1086/668505>
- Emiliasari, R. N., y Jubaedah, I. S. (2019). Lesson Planning in EFL Classroom: A case study in Lesson Plan Preparation and implementation. *WEJ*, 3(2), 367-375. <http://wej.unwir.ac.id/index.php/wej/article/view/67>
- Farid, M. (2014). *Teachers Difficulties in Lesson Planning*. In. Bandung. <http://repository.upi.edu/id/eprint/11001>
- Fierro, D. A. (2022). *La importancia de las planificaciones en la labor docente*. <https://clubdeescritura.com/obra/1558027/la-importancia-de-las-planificaciones-en-la-labor-docente/>
- García, M., y Valencia, M. (2014). Nociones y prácticas de la planeación didáctica desde el enfoque por competencias de los formadores de docentes. *Ra Ximhai*, 10(5), 15-24. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=46132134001>
- Gutierrez, S. B. (2020). *Collaborative lesson planning as a positive 'dissonance' to the teachers' individual planning practices: characterizing the features through reflections-on-action*. *Teacher Development*. <https://doi.org/10.1080/13664530.2020.1856177>
- Kola, M. I. (2017). Technology Teacher Trainees' Lesson Planning Approach in South Africa: Room for Improvement. *African Journal of Research in Mathematics, Science and Technology Education*, 21(3), 293-303. <https://doi.org/10.1080/18117295.2017.1379215x>
- König, J., Krepf, M., Bremerich, A. y Buchholtz, C. (2021). Meeting Cognitive Demands of Lesson Planning: Introducing the CODE-PLAN Model to Describe and Analyze Teachers' Planning Competence. *The Teacher Educator*, 56(4), 466-487. <https://doi.org/10.1080/08878730.2021.1938324>
- Lai, E., y Lam, C. C. (2011). Learning to Teach in a Context of Education Reform: Liberal Studies Student Teachers' Decision-Making in Lesson Planning. *Journal of Education for Teaching*, 2(37), 219-236. <https://doi.org/10.1080/02607476.2011.558287>
- Li, Y., Chen, X. y Kulm, G. (2009). Mathematics Teachers' Practices and Thinking in Lesson Plan Development: A Case of Teaching Fraction Division. *The International Journal on Mathematics Education*, 41(6), 717-731. <https://doi.org/10.1007/s11858-009-0174-8>
- Marliani, B. (2017). The Problem Faced by the English Teacher in Designing Lesson Plan at SMA Muhammadiyah 3 Batu. In U. M. Malang (Ed.). Malang: <http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/37467>
- MES. Ministerio de Educación Superior de Cuba. (2016). *Plan de Estudio E. Licenciatura en Educación. Lenguas Extranjeras*. <https://www.uo.edu.cu/sites/default/files/u780/15%20Plan%20E%20-%20Ed.%20Lenguas%20Extranjeras.pdf>
- MES. Ministerio de Educación Superior de Cuba. (2022). *Resolución No. 47/2022. Gaceta Oficial No. 129 Ordinaria de 2022*. <https://www.gacetaoficial.gob.cu/es/resolucion-47-de-2022-de-ministerio-de-educacion-superior>
- Mitton-Kükner, J., y Orr, A. (2017). A multi-year study of pre-service teachers' literacy practices in the content areas: Time epistemologies and indicators of stasis and growth. *Pedagogies: An International Journal*, 13(1), 1-17. <https://doi.org/10.1080/1554480X.2017.1376670>

- Oguz, A., y Bayindir, N. (2009). Elementary school teachers' view regarding instructional planning. *Elementary Education Online*, 8(3), 901-922. <https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&profile=ehost&scope=site&authtype=crawler&jrnl=13053515&AN=44512444&h=0FF%2BUiL48qKDT19eYWh060jqmoVA9PUmqxsPogi5A65BVWXoh8fmge0cG5dmZgJu2s9tfR8leGCs2uhaK4l%2Bw%3D%3D&crl=c>
- Permana, M. A. (2010). Analysis on the Problems Faced by Teachers in Designing Lesson Plan Based on School-based Curriculum (SBC) at SMAN 1 Sumenep [Undergraduate Final Project]. Universitas Muhammadiyah Malang. <https://eprints.umm.ac.id/368/>
- Sardo-Brown, D. (1990). Experienced teachers' planning practices: A U.S. survey. *Journal of Education for Teaching*, 16(1), 57-71. <https://doi.org/10.1080/0260747900160104>
- Sawyer, A. G., Dredger, K., Myers, J., Barnes, S., Wilson, R., Sullivan, J. y Sawyer, D. (2019). Developing Teachers as Critical Curators: Investigating Elementary Preservice Teachers' Inspirations for Lesson Planning. *Journal of Teacher Education*, 1 –19. <https://doi.org/10.1177/0022487119879894>
- Shavelson, R. J., Cadwell, J. y Izu, T. (1977). Teachers' sensitivity to the reliability of information in making pedagogical decisions. *American Educational Research Journal*, 14(2), 83–97. <https://doi.org/https://doi.org/10.3102/00028312014002083>
- Tenutto, M., Brutti, C., y Algoraa, S. (2010). Planificar, ensear, aprender y evaluar por competencias: conceptos y propuestas. *Digital & Papel*. <http://www.nuestraldea.com/wp-content/uploads/2011/05/planificar-ensenar-aprender-y-evaluar-por-competencias.pdf>